

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047763>

ABDULLA AVLONIY ASARLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Soberova Mohira Soliyevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

soberovamohira@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Abdulla Avloniy asarlarining tarbiyaviy ahamiyati hamda "Turkiy guliston yoxud axloq" asari tahlil qilingan. Uning asarlaridagi yetakchi pedagogik qarashlari va g'oyalarni o'rganish, tadqiq etish dars jarayonining qizg'in o'tishini ta'minlab, ta'lim sifatini oshishiga ham imkon yaratishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy uyg'onish, jadidchilik, jadid, tarbiya, axloq, xulq, tarbiya, badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, axloq tarbiyasi, "Ikkinchi muallim", "Tarix".

Abstract: This article analyzes the educational value of Abdulla Avloni's works and the work "Turkish Gulistan or Ethics". It is thought that the leading pedagogic views and ideas in his works provide an opportunity to improve the quality of education by ensuring the lively transition of the teaching process.

Keywords: national revival, modernism, modernization, education, morals, education, body education, thought education, moral education, "Second teacher", "History".

Abdulla Avloniy maktabdorlik bilan shug'ullanib, o'qish va o'qitish usulida yangi islohotlar qildi. Yangi tipdagi maktab tashkil qilgan yosh pedagog o'quvchilarga sharq va g'arb tillarini o'qitish bilan bir qatorda ularga zamonaviy bilim berish kabi muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirdi. Maktablar uchun

yaratilgan “Birinch Muallim”, “Ikkinchi Muallim”, “Tarix”, “Turkiy Guliston yoxud axloq” kabi darsliklar muallifi ham bu zamonamizning qahramoniga aylangan Abdulla Avloniydir. Abdulla Avloniy shoir sifatida nafaqat muhabbat balki urf-odat va maktab-maorif mavzulariga bag‘ishlangan she’rlar yaratadi. Shuni ta’kidlab o‘tishimiz joizki, shoir yaratgan har bir ijod namunasi tub mohiyati inson va tarbiya, axloqiy go‘zallik va ma’naviy boylikka borib taqaladi.

Maktab misli tilla qilur,

Maktab sizni mulla qilur,— “Maktab” she’ridan olingan ushbu misralarda ham shoir maktab inson uchun zulm, nohaqlik va adolatsizliklardan xalos etuvchi najot yo‘li ekanligini tasdiqlaydi. Bu jihatlari bilan alohida ajralib turadigan asarlaridan biri bu— “Adabiyot” kitobidir. Shoir shunday yozadi: fikr agar yaxshi tarbiyat topsa xanjar, olmosday bo‘lur o‘tkir.

XIX –XX asrda adabiyotimizga yangi yo‘nalishlar, yangi nafas olib kelgan jadidchilik harakati rivojlandi. Ushbu harakatning asl mazmun-mohiyatiga e‘tibor qaratsak, jadid arabchadan olingan bo‘lib “yangi” degan ma’nodadir. Darhaqiqat, bu yangilanish qoloqlik uyqusidan g‘aflatda qotguvchi xalqni ma’rifatli qilish ilinjidagi harakatlardan iborat edi. Xalqini ilm-u ma’rifatli ko‘rishni istagan ana shunday jadidchi adiblardan biri Abdulla Avloniy edi. Ma’rifatparvar adib millat bolalarini savodli qilish, ulardan yetuk olimlar, mutaxassislar tayyorlash, Vatanni ozod ko‘rish, farovon etish yo‘lida fidokorlik bilan mehnat qildi va shu maqsadda juda ko‘p sohalarda faol ish olib bordi. 1909- yilda “Jamiyati xayriya” ni ochishi va mahalliy xalqning o‘qib bilim olishi uchun pul yig‘ib maktablarga tarqatilishi ham yaqqol isbot bo‘la oladi.

Avloniy tobora ilmsizlik, johillik botqog‘iga botayotgan xalqini ma’rifatli ko‘rishni istaydi. Shu maqsadlarda turli yillarda bir qator gazetalar nashr etadi, o‘z she’rlari, badiiy asarlarida ta’lim-tarbiyaga katta e‘tibor qaratadi. Yangi usuldagi jadid maktablarini ochadi. Maktab o‘quvchilari uchun darsliklar yozadi. Xususan, “Birinch muallim”, “Ikkinchi Muallim”, “Maktab gulistoni”, “Muallimi soniy” kabi ko‘plab kitoblar nashr etadi.

Ular orasida “Turkiy guliston yoxud axloq” ta’limiy va tarbiyaviy jihatdan alohida o‘ringa egadir. Asar 1913-yilda maktab o‘quvchilari uchun darslik sifatida yaratilgan bo‘lsada, uning salmog‘i faqatgina maktab darsligi doirasi bilan chegaralanmadi. Asar ilmga oshno qalblar, adabiyot ixlosmandlari uchun ham qimmatli o‘rin egalladi. “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi bosh g‘oya ta’lim-tarbiyaga qaratilganligining yaqqol misoli sifatida asardagi ilk mavzu axloqqa atalganligidan bilish mumkin. Avloniy axloqni “insonni yaxshilikka chorlovchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm” deya ta’riflaydi. O‘z aybini tan ola bilish va uni tuzatishga harakat qilishni ham Avloniy yaxshi axloq deb biladi. Axloq hech qayerda qonuniy belgilab qo‘yilmagan, faqatgina aql va ong tarozilari bilan o‘lchanadigan sifatdir. Go‘zal axloqli bo‘lish avvalambor oilada shakillanadi. Uning rivojlanib borishi jamiyat hayoti bilan uzviy bog‘liqdir. Abdulla Avloniy axloqni keng ma’noda ta’rif etadi:

*So‘ylasang so‘yla yaxshi so‘zlardan,
Yo‘qsa jim turmog‘ing erur yaxshi.
O‘ylasang yaxshi fikrlar o‘yla,
Yo‘qsa gung bo‘lmog‘ing erur yaxshi.
Ishlasang ishla yaxshi ishlarni,
Yo‘qsa bekorlig‘ing erur yaxshi.*

Abdulla Avloniy xulqqa ta’rif berar ekan shunday deydi: „Jasadning surati hammaga ma’lum bir narsadurki, har vaqt ko‘zga ko‘rinib turadi. Ammo, nafsning surati ko‘zga ko‘rinmaydurgan, aql ila o‘lchanadigan bir narsadurki buni xulq deb atalur”. Avloniy xulqni yaxshi va yomon turlarga ajratadi. Yomon xulqni esa tarbiya orqali o‘zgartirish mumkin. Demak inson kamoloti tarbiyaga bog‘liqligicha qoladi. Yovvoyi tabiat qo‘ynida, yomon muhitga tushib qolgan daraxtni tarvaqaylab ketgan shoxlarini kesib, o‘g‘it va suv bilan ta’minlab, eng muhimi yaxshi e’tibor berilsa undan kelajakda unumli hosil olish mumkin. Xuddi shunday yomon muhit ta’siriga tushib qolgan bolaga ham to‘g‘ri tarbiya berish orqali kelajakda yetuk shaxs bo‘lishiga zamin yaratish mumkin. Tarbiya inson tug‘ilgan kundan boshlanadi. Avloniy tarbiyani ketma-ketlik bo‘yicha uch guruhga ajratadi: badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, axloq

tarbiyasi. Darhaqiqat go‘dakda ilk bor badan tarbiyasi shakllanadi. Bolaning ilk kunlaridanoq tanasidagi organlar o‘z ish faoliyatini boshlab shu bilan birga takomillashib boradi. Bola uch-to‘rt oylik vaqtidan boshlab o‘z yaqinlarini begonalardan farqlay boshlaydi va shu asnoda fikr tarbiyasi ham rivojlanib boradi. Boladagi ilk axloqiy tarbiya oilada shakllanib boradi va jamiyat hayotiga aralashuv natijasida rivojlanadi, takomillashadi.

Fikr agar yaxshi tarbiya topsa,

Xanjar, olmosdan bo‘lur o‘tkir.

Fikrning oynasi olursa zang,

Ruhi ravshan zamin o‘lur benur.

Abdulla Avloniy, “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida ta’limiy-axloqiy sifatlar bayon etilgan 66 ta hikmat, ibrat va pandnomalardan tashkil topgan bo‘lib, insoniylik hislarini o‘zida mujassamlashtirgan o‘z davrining mukammal qo‘llanmalaridan biridir. Asarida ilgari surilgan yuksak g‘oyaviy-axloqiy qarashlari insoniyatning ma’naviy kamoloti uchun muhim ma’rifiy ahamiyat kasb etadi. Asar bugungi kunda ham ta’limiy-axloqiy jihatdan o‘z o‘rniga ega hisoblanadi.

Abdulla Avloniy ko‘p qirrali faoliyatida yoshlarga ta’lim-tarbiya berish masalasi muhim ahamiyat kasb etgani tog‘risida ko‘pgina qiziqarli ma’lumotlar bor. Adib ta’kidlaganidek: Tarbiyani tug‘ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq va axloqimizni rivojlantirmoq lozim. Bugungi kun pedagoglari Abdulla Avloniyning: “Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko‘p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan muqaddas bir vazifadur”, –degan fikrlariga tayanadi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish joizki, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim” kabi asarlarning ma’naviy suvi bilan sug‘orilgan yosh avlod, albatta, ezgu ishlar uchun safarbar bo‘la oladi. Bugungi kunda Abdulla Avloniy nomidagi malaka oshirish institutining tashkil etilishi Xalq Ta’limi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishi ham serqirra ijodkor, adibimiz merosining bugungi zamonaviy hayotimizdagi ta’siri va ahamiyati

deyishimiz mumkin. Va shu jumladan, Toshkent Davlat Pedagogika universitetida Abdulla Avloniy nomidagi maxsus stipendiya va ko'krak nishonining ta'sis etilishi ham yoshlar o'rtasida ilmiy salohiyatini oshirish va ijodkorlik ruhidagi talabalarga ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Jadidchilik harakatining yorqin namoyondasi Abdulla Avloniy merosi nafaqat biz, balki bizdan keying avlodlarga ham ibrat va ma'naviy maktab vazifasini bajaradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. Avloniy A. Toshkent tongi. T., 1979.
2. Avloniy Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. T.,1917-yil.
3. Omonova H.T. va boshqalar "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" Darslik, Toshkent. 2007.
4. Suvonov O., S.Astanova. "Pedagogik mahorat", Guliston, 2010.
5. Tohiriy Y. Dono murabbiy, "Toshkent oqshomi ". 1966-yil.
6. Usmon Nosir.Tanlangan asarlar 1-jild, T., "Monolog" she'ri.